

Impactos da movimentação manual de cargas: Estudo de caso em empresas do setor alimentício

Impacts of manual handling of loads: a case study in companies in the food sector.

Impactos de la manipulación manual de cargas: un estudio de caso en empresas del sector alimentario.

Elaine Passos de Souza¹

elaine.souza23@fatec.sp.gov.br

Leonardo Cordeiro de Oliveira¹

leonardo.oliveira165@fatec.sp.gov.br

Thiago de Assis Guelfi¹

thiago.guelfi@fatec.sp.gov.br

Ronaldo Barros Orfão¹

ronaldo.orfao@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

DORT
Movimentação
Carga
Saúde

Keywords:

WMSDs
Movement
Load
Health

Palabras clave:

TMRT
Movimiento
Carga
Salud

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Avaliador 1
Avaliador 2

Resumo:

Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre casos reais de afastamento médico no setor de carregamento de uma empresa do ramo alimentício e o seu motivo. Através do levantamento de dados sobre o crescimento dos custos com auxílio-enfermidade, percebeu-se que há uma constância do número de colaboradores afastados de suas atividades, para poder entender melhor, foi feito uma pesquisa questionando-os sobre tais casos. Como resultado, observou-se que a maioria dos casos envolve problemas semelhantes, principalmente nas regiões do ombro e da coluna. Diante disso, surgiu a questão norteadora: "De que forma a movimentação manual de cargas contribui para o aumento dos afastamentos dos colaboradores?" Por meio de uma pesquisa quantitativa e da análise de dados fornecidos pela gestão, referentes aos KPI's da programação de cargas carregadas, constatou-se um número elevado de cargas atrasadas. Esse cenário, além de comprometer o controle do tempo logístico, gera retrabalhos e intensifica o desgaste físico da equipe, contribuindo para o surgimento de lesões musculoesqueléticas e, conseqüentemente, para o aumento dos afastamentos.

Abstract:

This paper presents research on real-life cases of sick leave in the loading department of a food company and their causes. Through data collection on the growth in sickness benefit costs, it was noted that there is a constant number of employees absent from their work. To better understand this, a survey was conducted asking them about such cases. As a result, it was found that the vast majority of cases are similar to shoulder and spine problems. Given this, the guiding question arose: "How does the manual handling of loads contribute to the increase in employee absences?" Through quantitative research and analysis of data provided by management, regarding the KPIs of loaded load scheduling, a high number of delayed loads were found. This scenario, in addition to compromising the control of logistical time, generates rework and intensifies the physical strain on the team, contributing to the emergence of musculoskeletal injuries and, consequently, to an increase in absences.

Resumen:

Este trabajo presenta una investigación sobre casos reales de bajas médicas en el sector de carga de una empresa alimentaria y sus causas. Mediante la recopilación de datos sobre el aumento de los costes relacionados con las bajas por enfermedad, se observó un número constante de empleados ausentes de sus actividades. Para comprender mejor esta situación, se realizó una encuesta entre ellos sobre estos casos. Como resultado, se observó que la mayoría de los casos involucran problemas similares, principalmente en las regiones del hombro y la columna vertebral. Ante esto, surgió la pregunta: "¿Cómo contribuye la manipulación manual de cargas al aumento del absentismo laboral?". A través de la investigación cuantitativa y el análisis de los datos proporcionados por la dirección sobre los indicadores clave de rendimiento (KPI) de la planificación de cargas, se detectó un alto número de cargas retrasadas. Esta situación, además de comprometer el control del tiempo logístico, genera retrabajo e intensifica el esfuerzo físico del equipo, lo que contribuye a la aparición de lesiones musculoesqueléticas y, en consecuencia, a un aumento del absentismo.

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

1. Introdução

As doenças ocupacionais relacionadas ao transporte manual de cargas representam um problema significativo nas empresas, sobretudo em setores que demandam elevado esforço físico, como a construção civil, a logística e os armazéns. Esse tipo de ocorrência geralmente está associado ao não cumprimento das normas de segurança durante o transporte e o manuseio de materiais pesados, o que pode ocasionar lesões graves e impactar diretamente a saúde dos trabalhadores. Entre as enfermidades mais comuns destacam-se as dores lombares, distensões musculares e as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).

A adoção de métodos de prevenção demonstra-se essencial, uma vez que promove não apenas a preservação da saúde do trabalhador, mas também melhorias em seu desempenho funcional e na produtividade organizacional. As consequências dessas doenças vão além da esfera individual, afetando diretamente a sustentabilidade das empresas, que enfrentam custos elevados com faltas, perda de produtividade e despesas médicas. Nesse contexto, o problema de pesquisa deste estudo consiste em identificar se as doenças ocupacionais observadas na empresa analisada estão relacionadas ao processo de transporte manual de cargas.

A prevenção desses agravos é um fator imprescindível e pode ser alcançada por meio da análise dos processos de gestão, de programas de educação e treinamento dos funcionários, da implementação de técnicas ergonômicas e do uso de equipamentos que reduzam a sobrecarga física sobre o trabalhador. Surge, portanto, a questão norteadora: de que maneira a movimentação manual de cargas pode ser realizada de forma segura, minimizando riscos à saúde dos colaboradores?

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar casos de doenças ocupacionais em uma empresa do ramo alimentício, identificando suas causas e propondo medidas de prevenção. Embora a organização já tenha adotado indicadores e cuidados relacionados ao tema, verificou-se a necessidade de ampliar as ações preventivas, de modo a garantir resultados mais eficazes. Para tanto, serão examinados casos reais de afastamentos, com vistas a compreender as funções desempenhadas pelos trabalhadores lesionados e a propor a adoção de práticas já reconhecidas como eficientes, bem como a reavaliação de ferramentas que auxiliem na execução das atividades.

Entre as medidas preventivas a serem propostas destacam-se: a criação de sistemas de indicadores, a aplicação da ergonomia participativa, a realização de blitz postural, programas de prevenção de acidentes, ginástica laboral, práticas de exercícios físicos, treinamentos periódicos e ações de educação em saúde. Essas estratégias visam reduzir a incidência de LER e DORT, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e saudável.

2. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica tem como objetivo subsidiar a presente pesquisa, apresentando os principais conceitos e diretrizes relacionados à movimentação manual de cargas e suas implicações para a saúde ocupacional. Busca-se, dessa forma, discutir os aspectos ergonômicos, legais e organizacionais que permeiam essa prática, com base em referenciais teóricos e normativos que orientam sua execução no ambiente laboral. Essa análise é essencial para contextualizar o problema investigado, evidenciando a relação entre a inadequação dos métodos de movimentação, o descumprimento das normas de segurança e a incidência de lesões e afastamentos entre os trabalhadores.

2.1. Movimentação e manuseio de materiais

O transporte manual de cargas refere-se a toda movimentação de materiais realizada de forma individual e sem auxílio de equipamentos mecânicos. Essa atividade exige cuidados específicos quanto à forma de execução, a fim de evitar riscos à saúde e à segurança do trabalhador. Assim, o colaborador

deve considerar sua capacidade física individual antes de realizar o esforço, prevenindo lesões ou acidentes. Já o empregador tem a responsabilidade de cumprir as normas regulamentadoras aplicáveis ao tema, garantindo condições adequadas de trabalho e preservação da integridade dos funcionários (Barsano; Barbosa, 2018).

As normas regulamentadoras (NRs) de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) editadas pelo Ministério do Trabalho (MTb) possuem existência jurídica convalidada pelo Princípio Constitucional de minimização dos Riscos Ocupacionais, consagrado no inciso XXII do art. 7º da Constituição Federal brasileira, que expressamente assegura aos trabalhadores urbanos e rurais brasileiros o direito à redução dos riscos inerente ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. (Gonçalves; Gonçalves & Gonçalves, p 268, 2018).

Os artigos 198, 390 e 405 do Código Laboral estabelecem limites legais diferenciados para homens, mulheres e menores no transporte manual de mercadorias. Para adultos do sexo masculino, o peso máximo permitido para remoção individual de carga é de 60 quilogramas. No caso de mulheres e menores de idade, o peso máximo é de 20 quilogramas para trabalhos contínuos e de 25 quilogramas para trabalhos ocasionais. Tais artigos não contemplam restrições específicas referentes à movimentação de carga por impulsão ou sob trilhos, sendo facultado ao Ministério do Trabalho fixar limites adicionais que evitem exigir esforços físicos superiores aos suportáveis pelo trabalhador.

No âmbito da Norma Regulamentadora nº 17 (Ergonomia), a carga máxima transportada individualmente deve respeitar a capacidade de esforço físico do trabalhador, de forma a não comprometer sua saúde e segurança. Especificamente, para mulheres e jovens, a carga máxima permitida não deve exceder aquela definida para o homem adulto (Gonçalves; Gonçalves & Gonçalves, 2018).

2.2. Tipos de Trabalho físico

Algumas estratégias de prevenção de doenças ocupacionais, como a LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e a DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), incluem a prática da ginástica laboral. Trata-se de uma atividade física realizada pelos colaboradores, sob orientação de um profissional qualificado na área de educação física, visando à melhoria da saúde, prevenção de lesões e incremento da produtividade. Ademais, contribui para a redução de custos relacionados a afastamentos médicos, acidentes e tratamentos de lesões ocupacionais (Barsano; Barbosa, 2018).

Atualmente, existem dois tipos principais de ginástica laboral:

- Ginástica preparatória: realizada no início do expediente, tem como objetivo aumentar a circulação sanguínea, lubrificar as articulações e tendões, além de elevar sua viscosidade, preparando o corpo para as atividades laborais.
- Ginástica compensatória: executada durante a jornada de trabalho, visa à descontração muscular e ao relaxamento, contribuindo para a redução da fadiga acumulada.

O trabalho estático é caracterizado pela manutenção prolongada de uma mesma posição, exigindo contração contínua de determinados grupos musculares. Exemplos incluem permanecer em pé, utilizando músculos dorsais e das pernas, ou manter a cabeça inclinada à frente, empregando músculos dos ombros e do pescoço (Lida; Itiro; Guimarães; Lia Buarque de Macedo, 2018). Estudos indicam que um esforço estático correspondente a 50% da força máxima pode ser mantido por, no máximo, um minuto. Já esforços inferiores a 20% podem ser sustentados por períodos mais longos. No entanto, cargas estáticas entre 15% e 20%, quando repetidas ao longo de dias e semanas, tendem a provocar dores musculares e sinais de fadiga.

Por outro lado, o trabalho dinâmico caracteriza-se pela alternância entre contração e relaxamento muscular, como ocorre em atividades como martelar, serrar, girar um volante ou caminhar. Esse tipo de movimentação é mais benéfico ao organismo, pois facilita a circulação sanguínea, aumenta o

volume de oxigênio recebido pelos músculos e eleva a resistência à fadiga. Dessa forma, o trabalho dinâmico é preferível sempre que possível (Lida; Guimarães, 2018).

A autora acima ainda afirma que:

O trabalho estático pode ser substituído pelo dinâmico melhorando-se o posicionamento de peças e ferramentas, providenciando-se fixadores para as peças, apoios para partes do corpo ou permitindo-se frequentes mudanças de posturas. (2018, p. 153)

O empregador tem por responsabilidade manter o local de trabalho bem estruturado e equipado com ferramentas que estejam em perfeitas condições, para que seus funcionários possam exercer suas funções de forma satisfatória e sadia, trazendo comodidade para todos os profissionais de acordo com cada perfil psicofisiológicos e à natureza do trabalho, assim evitando as lesões conhecidas como LER e DORT (Barsano; Barbosa, 2018).

Segundo a ABNT NBR ISO 11228-3: 2014 Versão Corrigida:2015. É importante que tarefas de movimentação manual sejam evitadas sempre que possível. Isso pode ser feito com mudanças de tarefas, revezamento de tarefas ou automação do processo. No caso de movimentação repetitiva de carga leve com alta frequência, devem ser modificadas por uso da robótica ou automatizar a produção.

Apresenta ainda que movimentos repetitivos frequentes podem trazer risco de lesão que pode variar dependendo do contexto do padrão do movimento e do indivíduo. À medida que o número de movimentos aumenta e/ou o tempo do ciclo diminui, o risco de lesão aumenta. Convém que movimentos repetitivos sejam evitados dentro de uma tarefa ou trabalho. (ABNT NBR ISO 11228-3: 2014 Versão Corrigida:2015. p. 6)

Para que ocorra uma redução efetiva nas lesões decorrentes de movimentos repetitivos, é fundamental a adoção de estratégias que promovam a rotatividade das tarefas entre os colaboradores. Essa prática consiste em alternar as atividades executadas ao longo da jornada de trabalho, de modo a evitar a sobrecarga contínua sobre um mesmo grupo muscular. Além de contribuir para o descanso e a recuperação dos músculos e articulações, a rotatividade também favorece o desenvolvimento de diferentes habilidades, reduz o risco de fadiga e promove uma melhoria significativa na qualidade de vida dos trabalhadores envolvidos no processo produtivo. Trata-se, portanto, de uma medida preventiva essencial, que alia saúde ocupacional, eficiência operacional e sustentabilidade organizacional.

2.3. Causas de afastamento do colaborador por motivo de saúde.

De acordo com Santos; Nogueira (2023), os afastamentos ocorrem por vários motivos, seja por acidentes ou doenças, o problema principal do colaborador se ausentar é que a empresa fica sem a mão de obra e o funcionário tem seu salário reduzido.

Segundo Resende (2020 apud Santos; Nogueira, 2023, p.950)

No contexto dos tipos de afastamentos do trabalho, é crucial reconhecer a diversidade de situações que podem levar a essa necessidade. Os afastamentos podem ocorrer devido a uma ampla gama de motivos, incluindo acidentes no local de trabalho, que podem resultar em lesões físicas, doenças fisiológicas, como problemas de saúde crônicos, ou mesmo condições de saúde mental, como o estresse e a depressão. Cada uma dessas situações traz desafios únicos tanto para o trabalhador quanto para o empregador.

Quando um colaborador precisa se afastar, sua falta pode sobrecarregar seus colegas de trabalho, parar operações e gerar impactos financeiros. Por esse motivo é importante que a empresa tenha um plano

para lidar com esse problema e elabore uma campanha de apoio aos funcionários com problemas de saúde. Atendendo as necessidades dos trabalhadores é possível criar um ambiente saudável e resistente (Rocha et al., 2010 apud Santos; Nogueira 2023 p. 950).

Faltas e atrasos geram grandes problemas nas empresas, principalmente quando são frequentes. Outro fator é quando o funcionário está trabalhando e não pode exercer sua função com excelência devido a problemas de saúde. Resolver esses problemas é um desafio por se tratar de causas variadas, conhecer sobre absenteísmo e presenteísmo, é essencial para melhor compreensão dos impactos gerados (Corrêa 2024).

O adoecimento laboral, responsável pela falta de assiduidade no trabalho (absenteísmo), ou pela queda de produtividade, caracterizada pela impossibilidade de produzir o que se deveria, ou, o que seria a capacidade normal do indivíduo, mesmo estando presente em seu posto de trabalho (presenteísmo), assoberbam os passivos das organizações privadas e públicas em todo mundo no tocante a custos. A incidência dos encargos relativos a tais problemas, atingem inegavelmente, tanto empregados como empregadores e a própria sociedade. (Araújo, 2012; Paschoalin et al., 2013 apud Corrêa 2024 p. 47).

Independentemente de onde for o impacto causado entre empregador, empregado e sociedade, do presenteísmo e absenteísmo laboral, especialmente, nos custos é preciso conscientização das organizações, para compreensão desses problemas, criando políticas mais eficazes na segurança e saúde do trabalhador. Os dados do estudo estão retratados na tabela abaixo e mostram um aumento dos custos, o que sem dúvida, vai de encontro com modelos de gestão de pessoas atuais.

Para Silva (2015 apud Corrêa 2024 p. 47), essa dificuldade se dá, principalmente porque o presenteísmo, limita a produtividade no trabalho nos aspectos qualitativos e quantitativos, por razões diversas, como: rendimento ineficiente, erros na produção, falta de atenção no trabalho, não cumprimento das atividades programadas e consequentes atrasos no cronograma de entregas de produtos ou serviços e a perda de clientes, entre outros. Os encargos são consideravelmente altos e sua mensuração é muito mais complexa em relação ao absenteísmo.

Dessa forma, torna-se evidente que o presenteísmo acarreta impactos negativos tanto para a empresa quanto para o colaborador. Esse fenômeno, caracterizado pela presença física do trabalhador, mas com desempenho reduzido em razão de problemas de saúde ou desmotivação, gera custos significativos para a organização, uma vez que compromete a produtividade e a eficiência das operações. Para o colaborador, o presenteísmo implica em desgaste físico e emocional, agravando possíveis condições de saúde e dificultando sua recuperação. Assim, cria-se um efeito em cadeia, no qual a redução do desempenho individual afeta o alcance dos objetivos organizacionais e interfere diretamente nos resultados globais da empresa.

3. Método

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de natureza quantitativa e descritiva, com abordagem de estudo de caso. Foi conduzido em uma empresa de grande porte do setor alimentício, localizada na zona leste da Região Metropolitana de São Paulo, que atua há mais de 70 anos no mercado e possui filiais e centros de distribuição em outros estados brasileiros.

O objeto de análise foi o setor de carregamento e expedição, responsável pela movimentação manual de cargas. A pesquisa buscou identificar a relação entre as atividades físicas desempenhadas pelos colaboradores e os casos de afastamento médico por doenças ocupacionais, como Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).

A amostra foi composta por 11 colaboradores do setor, selecionados por conveniência, que participaram de um questionário estruturado elaborado pelos autores. O instrumento abordou questões relacionadas ao tempo de afastamento, causas de doenças ocupacionais, número de afastamentos e percepção sobre o esforço físico no trabalho.

Além do questionário, foram analisados dados secundários fornecidos pela empresa, referentes a registros de afastamentos médicos, custos com auxílio-enfermidade, faltas, e indicadores logísticos (KPI's), especialmente aqueles ligados a atrasos no carregamento e movimentação de carretas.

Os dados foram organizados em gráficos elaborados pelos pesquisadores (2024) e posteriormente analisados de forma descritiva e interpretativa, permitindo compreender a relação entre os afastamentos e as condições de trabalho observadas.

A análise seguiu as seguintes etapas:

- Levantamento e organização dos dados internos sobre afastamentos e custos;
- Aplicação e tabulação dos questionários aos colaboradores;
- Interpretação estatística simples dos resultados e correlação com indicadores operacionais;
- Discussão crítica dos achados à luz da literatura sobre ergonomia e saúde ocupacional.

4. Resultados e Discussões

A análise dos dados revelou que os afastamentos médicos estão fortemente relacionados às atividades de movimentação manual de cargas, sobretudo devido ao esforço físico excessivo exigido durante essas tarefas, à repetição contínua de movimentos e à inadequação postural observada em grande parte dos trabalhadores. Esses fatores, quando somados, aumentam significativamente o risco de desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas, como distensões, lombalgias e tendinites, resultando em um número expressivo de afastamentos temporários. Além disso, a falta de pausas adequadas, de treinamentos ergonômicos e de equipamentos auxiliares agrava o problema, evidenciando a necessidade de medidas preventivas voltadas à promoção da saúde ocupacional e à melhoria das condições de trabalho.

O setor de carregamento é composto por um total de 48 colaboradores, organizados em três turnos que operam de forma contínua ao longo das 24 horas do dia — matutino, vespertino e noturno. Essa estrutura de trabalho busca garantir a continuidade das atividades logísticas e atender às demandas operacionais da empresa. Entretanto, durante o período analisado, observou-se que cinco colaboradores estavam afastados por motivos de saúde, o que corresponde a aproximadamente 10% do quadro total de funcionários do setor, conforme o Gráfico 1. Esse dado evidencia uma incidência considerável de afastamentos, sugerindo a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre as condições de trabalho, a carga física exigida e as práticas preventivas adotadas pela organização.

GRÁFICO 1: ACOMPANHAMENTO DE AUXILIARES

Fonte: Arquivo cedido pela empresa-08/2024

A maioria dos afastamentos decorre de lesões na coluna e nos ombros, o que reforça a necessidade de revisão ergonômica das tarefas, segundo o gráfico a seguir:

GRÁFICO 2: MOTIVO AFASTAMENTO

Fonte: Autores (2024)

Os indicadores de desempenho (KPI's) mostraram que o número de atendimentos de carga e descarga fora do prazo é equivalente ao número dentro do prazo, configurando um problema logístico recorrente, de acordo com o Gráfico 3. Tal cenário resulta em retrabalho, pois cargas atrasadas precisam ser reprocessadas no setor de expedição, elevando o esforço físico e o risco de lesões entre os trabalhadores.

GRÁFICO 3: KPI'S ATRASO DE CARRETAS

Fonte: Arquivo cedido pela empresa-08/2024

4.1 Causas operacionais dos atrasos

Os principais motivos para os atrasos foram a chegada fora do horário previsto das carretas (cerca de 50%), seguida por stretching de paletes, falta de produtos, descarregamento de cestos retornados e atrasos na emissão de notas fiscais, conforme Gráfico 4. Quase metade dos problemas logísticos está, portanto, relacionada à ineficiência no controle externo do transporte, especialmente de transportadoras terceirizadas.

GRÁFICO 4: MOTIVO DE ATRASOS

Fonte: Arquivo cedido pela empresa-08/2024

4.2 Causas operacionais dos atrasos

Os dados indicam que aproximadamente 50% dos atrasos decorrem de falhas externas às operações internas, enquanto o restante envolve a produção, controle e operação, de acordo com o Gráfico 5. Essa desorganização acarreta sobrecarga física e mental, além de impactos financeiros.

GRÁFICO 5: RESPONSABILIDADES

Fonte: Arquivo cedido pela empresa-08/2024

Os custos relacionados ao auxílio-doença alcançaram o valor de R\$ 8.813,19, representando o maior índice registrado no mês de maio de 2024, conforme destacado no Gráfico 6. Esse montante reflete não apenas o impacto financeiro direto sobre a empresa, mas também a existência de uma correlação significativa entre a desorganização operacional, o aumento de retrabalho e a elevação dos casos de afastamento médico. Tais resultados indicam que falhas na gestão das atividades e na

adequação das condições de trabalho podem contribuir de forma direta para o agravamento de problemas de saúde ocupacional, reforçando a necessidade de uma abordagem mais estruturada e preventiva no gerenciamento das operações.

GRÁFICO 6: CUSTOS- AUXÍLIO ENFERMIDADE

Fonte: Arquivo cedido pela empresa 08/2024

4.2 Causas operacionais dos atrasos

Os resultados apontam para a necessidade de intervenção gerencial e ergonômica, com foco em três eixos estratégicos:

1. Planejamento logístico e tecnológico:

- Implantação de sistemas de rastreamento de veículos e controle de janelas de carregamento, permitindo o monitoramento em tempo real e a melhor organização dos turnos.

2. Treinamento e capacitação:

- Treinamentos periódicos sobre práticas seguras de movimentação manual de cargas, destinados a operadores e gestores.
- Conscientização sobre retrabalho e suas consequências na saúde física e psicológica dos colaboradores.

3. Saúde e ergonomia ocupacional:

- Implantação de programas de ginástica laboral antes do início das atividades e em intervalos regulares
- Rotatividade de tarefas para reduzir a repetição de movimentos.
- Adequação ergonômica de ferramentas e posturas de trabalho, conforme a NR-17 e a ABNT NBR ISO 11228-3:2015.

A adoção dessas medidas tende a reduzir significativamente os índices de absenteísmo e presenteísmo, além de melhorar a eficiência operacional e a sustentabilidade econômica e social da empresa.

5. Considerações Finais

O estudo evidenciou que os afastamentos médicos recorrentes no setor de carregamento da empresa analisada estão diretamente relacionados à intensidade do esforço físico e à ausência de práticas preventivas consistentes. As lesões ocupacionais, em especial as LER e DORT, resultam da repetição de movimentos, da postura inadequada e da sobrecarga muscular diária, comprometendo não apenas a saúde dos colaboradores, mas também a produtividade e a sustentabilidade econômica da organização.

Constatou-se que a falta de sincronização entre os setores internos e as transportadoras terceirizadas, somada à ausência de planejamento logístico eficiente, tem gerado retrabalho, atrasos e aumento significativo dos custos com auxílio-enfermidade. Esses fatores, quando somados ao absenteísmo e ao presenteísmo, impactam de maneira expressiva o desempenho operacional da empresa.

Dessa forma, torna-se imprescindível a implementação de um programa estruturado de prevenção ergonômica, contemplando treinamentos contínuos, ginástica laboral diária, revezamento de funções, monitoramento da carga de trabalho e incentivo à adoção de práticas seguras. O uso de tecnologias de rastreamento e controle logístico também se mostra essencial para otimizar a movimentação de cargas e reduzir o esforço físico repetitivo.

Além disso, recomenda-se que a empresa promova ações integradas entre os setores de expedição, controle e transporte, de modo a garantir maior eficiência nas operações e prevenir sobrecargas físicas nos colaboradores. Tais medidas devem ser acompanhadas de indicadores de desempenho (KPI's) de saúde ocupacional, que possibilitem o acompanhamento contínuo dos resultados e o aprimoramento das estratégias de prevenção.

Portanto, temos evidência que investir na saúde ocupacional e na ergonomia industrial não é apenas uma obrigação legal, mas uma estratégia de gestão fundamental para elevar a produtividade, reduzir custos com afastamentos e promover um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e sustentável.

Referências

ABNT NBR ISO 11228-3: 2014 Versão Corrigida: 2015. **Ergonomia, Movimentação manual Parte 3: Movimentação de cargas leves em alta frequência de repetição**. Consultado em 20/09/2024.

ABNT NBR ISO 11228-2: 2017. **Ergonomia, Movimentação manual Parte 2: Empurrar e puxar**. Consultado em 20/09/2024.

BARSAÑO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. **Segurança do trabalho Guia Prático e Didático**, 2º Edição, São Paulo -SP, Érica, 2018.

CORRÊA, Prof. Ms Rinaldi da Silva. **A relação entre presenteísmo, absenteísmo e encargos com saúde do trabalhador**. Revista Eletrônica FACP. Paulínia - SP Ano XII – nº 25 - março de 2024. <https://revistaunifacp.com.br/revista/index.php/reFACP/article/view/115/142> Consultado em 20/09/2024.

GONÇALVES, Isabelle carvalho; GONÇALVES, Danielle Carvalho; GONÇALVES, Edwar Abreu. **Manual de Segurança e Saúde no Trabalho**, 7º Edição, São Paulo – SP, LTr, 2018.

LIDA, Itiro; GUIMARAES, Lia Buarque de Macedo. **Ergonomia: projeto e produção** 3º Edição, São Paulo -SP, Blucher, 2018.

NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 (NR-17)

<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-17-nr-17> Consultado em 20/09/2024.

SANTOS, Jhuly Kely dos; NOGUEIRA, Diego Avelino Milhomens. **AFASTAMENTO DO TRABALHO** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.9.n.09. set. 2023. <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11191/4927> Consultado em 20/09/2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade dos autores."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi utilizado a ferramenta/serviço [CHAT GPT] de Inteligência Artificial (IA) para [CORREÇÃO ORTOGRÁFICA, COERÊNCIA TEXTUAL E TRADUÇÃO PARA OUTRAS LÍNGUAS]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação".